

OXIDAÇÃO DA VITAMINA C EM FRUTAS E HORTALIÇAS: CONSERVAÇÃO E MÉTODOS ANALÍTICOS INOVADORES

Ana Carolina Luz Braz da Cunha¹, Sarah Bruna Gonçalves Ferreira¹, Nataly de Almeida Costa¹, Maurilio Lopes Martins¹, Eliane Maurício Furtado Martins¹

¹ Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos (PPGCTA), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos (IF Sudeste MG), Campus Rio Pomba, MG

Contato/email: eliane.martins@ifsudestemg.edu.br

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17100099>

A estabilidade da vitamina C em frutas e hortaliças é desafiada pela oxidação. Tecnologias emergentes, como sensores e sondas responsivas, oferecem soluções inovadoras para preservar valor nutricional.

INTRODUÇÃO

A vitamina C, quimicamente conhecida como ácido ascórbico (AA), é uma vitamina hidrossolúvel amplamente presente em frutas e vegetais. No entanto, sua sensibilidade à oxidação compromete sua concentração e eficácia, impactando a qualidade nutricional dos produtos alimentícios (Mendonça; Fontana, 2021). O nível de vitamina C nos alimentos pode variar dependendo da espécie e variedade da planta, condições de crescimento, métodos de processamento, bem como sua duração, além de fatores como poluição do ar, contaminação do solo e uso excessivo de pesticidas nas plantações. Além disso, a exposição pós-colheita ao calor, oxigênio e luz acelera a degradação da vitamina C, reduzindo o valor nutricional dos alimentos. O frescor e o conteúdo nutricional dos vegetais impactam na qualidade do produto final elaborado. Assim, avaliar e compreender os mecanismos de oxidação desses alimentos, bem como as estratégias de estabilização, é fundamental para garantir a integridade do produto durante o processamento, armazenamento e consumo (Tian et al., 2025).

DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

Mecanismo de oxidação da vitamina C

A oxidação da vitamina C ocorre principalmente por meio de reações com agentes oxidantes, como oxigênio molecular, radicais livres, metais de transição (Fe^{2+} , Cu^{2+}) e luz. Na indústria processadora de frutas, a vitamina C presente nas polpas pode sofrer oxidação pela ação da enzima ácido ascórbico oxidase e o processo pode ser representado pela seguinte reação simplificada: Ácido ascórbico + Agente Oxidante \rightarrow Ácido deidroascórbico + Produto da redução. Durante a oxidação, o ácido ascórbico é convertido em deidroascórbico, que pode sofrer hidrólise subsequente, levando à formação de compostos de degradação que reduzem o valor nutricional do produto (Tirado-Kulieva; Hernández-Martínez; Suomela, 2022).

Fatores que influenciam a oxidação da vitamina C e métodos de preservação tradicionais e inovadores

São diversos os fatores que afetam a estabilidade da vitamina C e desencadeiam sua oxidação, como o pH, sendo mais estável em ambientes ácidos; a temperatura elevada, especialmente durante o processamento térmico; a presença de metais de transição (Fe^{2+} e Cu^{2+} , que catalisam reações de oxidação via ciclo Fenton, gerando radicais livres); a exposição à luz, promovendo oxidação por meio de reações fotoquímicas e umidade, favorecendo as reações de degradação, principalmente em ambientes hostis (Mendonça; Fontana, 2021). Dos fatores citados acima, a exposição ao oxigênio, luz e temperaturas elevadas durante o processamento, armazenamento ou preparo dos alimentos, são as principais causas de oxidação.

Quando a vitamina C sofre oxidação, ela se transforma em outros compostos, o que pode afetar tanto o valor nutricional quanto as características sensoriais dos alimentos (Tian *et al.*, 2025). Essa reação leva à perda do potencial antioxidante da vitamina, reduzindo sua concentração original. Como resultado, alimentos que eram ricos em vitamina C podem apresentar uma diminuição significativa de seus benefícios nutricionais ao longo do tempo, o que gera preocupação na qualidade final do produto (Mendonça; Fontana, 2021; Tirado-Kulieva; Hernández-Martínez; Suomela, 2022).

Além da perda de valor nutricional, a oxidação da vitamina C pode influenciar as propriedades sensoriais dos alimentos, como cor, sabor, aroma e aparência. Dessa forma, essas alterações podem diminuir a aceitação do consumidor e impactar a competitividade dos produtos no mercado (Mendonça; Fontana, 2021). Assim, algumas dicas são fundamentais para a manutenção dessa vitamina em vegetais (Figura 1).

Figura 1. Dicas para preservar a vitamina C nos alimentos.

Fonte: Autores (2025).

Paralelamente, tecnologias inovadoras são usadas para manutenção da vitamina C (Quadro 1).

Quadro 1. Comparação de tecnologias não térmicas para manutenção da vitamina C em produtos derivados do processamento de vegetais.

Tecnologia	Alimentos/formatos	Efeito na vitamina C	Vantagens
APH (“HPP”)	Sucos, polpas, frutas minimamente processadas, molhos	Alta retenção; menor perda durante a vida de prateleira, quando O ₂ é controlado	Produto tratado já embalado; boa qualidade sensorial
Ultrassom (US)	Sucos, purês, extratos	Pode aumentar retenção e melhorar a extração	Processos mais rápidos; melhora na extração
CEP (“PEF”)	Sucos e polpas fluídas	Elevada retenção pós-processo; boa estabilidade em cadeia de frio	Menor impacto comparado ao tratamento térmico; boa inativação microbiana

Fonte: Mieszczakowska-Fraç; Celejewska; Płocharski, 2021.

Apesar de ser um antioxidante vital presente em frutas e hortaliças, a determinação da vitamina C é um desafio analítico devido à sua rápida degradação durante o processamento e armazenamento. Embora o corpo humano não consiga sintetizá-la, sua presença é crucial, sendo amplamente utilizada nas indústrias farmacêutica, cosmética e alimentícia. Tradicionalmente, métodos como cromatografia

líquida, colorimetria e titulação são empregados para sua quantificação, mas estes tendem a ser mais caros, complexos e geram grandes volumes de resíduos. Portanto, há uma demanda crescente por técnicas mais eficientes e sustentáveis para a análise de vitamina C (Faria *et al.*, 2020).

Vários métodos foram desenvolvidos para sua detecção nos últimos anos, incluindo titulação convencional, espectrofotometria UV, cromatografia líquida de alta eficiência, espectroscopia de massa e algumas tecnologias emergentes, como fluorescência e análise eletroquímica. O método de fluorescência usando sondas responsivas representa uma tecnologia promissora devido à sua alta sensibilidade e seletividade, detecção rápida e capacidade de detecção da vitamina “in situ”. As sondas responsivas são capazes de detectar a vitamina C em quase todos os tipos de amostras, como sucos e bebidas, águas residuais e plantas/animais “in situ”, com baixo custo e rápidos resultados, até mesmo em amostras complexas de alimentos. Esse método garante a qualidade dos alimentos e reduz o desperdício, investigando a geração sob diferentes condições de crescimento, fornecendo *insights* sobre nutrição vegetal, respostas ao estresse e práticas agrícolas ideais. Este desenvolvimento contribui para o aumento da segurança alimentar e o apoio à sustentabilidade ambiental, minimizando a perda de alimentos e otimizando o manejo de nutrientes nas culturas (Tian *et al.*, 2025).

Por outro lado, os métodos eletroquímicos surgem como uma alternativa promissora. Eles se destacam pela simplicidade operacional, baixo custo e alta sensibilidade. Uma vertente de pesquisa inovadora foca no desenvolvimento de novos sensores eletroquímicos que utilizam nanomateriais, em particular aqueles à base de carbono. O óxido de grafeno (RGO) tem sido amplamente estudado por suas propriedades eletrocatalíticas, grande área de superfície e amplo potencial, que melhoram significativamente a sensibilidade e detectabilidade dos sensores em comparação com eletrodos convencionais (Faria *et al.*, 2020).

De acordo com esses pesquisadores, a combinação desses sensores com a técnica de Análise por Injeção em Fluxo (FIA) é uma abordagem estratégica. A FIA oferece vantagens como alta taxa de amostragem, precisão e a possibilidade de automação, permitindo a análise rápida e com baixo consumo de reagentes e amostras. A integração de nanomateriais como RGO com a FIA representa uma sinergia poderosa, que possibilita a criação de metodologias analíticas mais eficientes, sensíveis e sustentáveis para a determinação de vitamina C em diversas matrizes alimentares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Técnicas como o uso de embalagens com barreiras ao oxigênio, temperaturas controladas e adição de antioxidantes podem auxiliar na sua preservação. A ciência vem evoluindo em direção a abordagens mais modernas e promissoras. Nesse contexto, as tecnologias de fluorescência com sondas responsivas e os métodos eletroquímicos com nanomateriais se destacam como alternativas promissoras. Assim, superar os desafios analíticos com o uso de tecnologias emergentes é importante para o desenvolvimento de alimentos mais saudáveis, nutritivos e seguros.

REFERÊNCIAS

FARIA, L. V.; LISBOA, T. P.; FARIAS, D. M.; ARAUJO, F. M.; MACHADO, M. M.; SOUSA, R. A.; MATOS, M. A. C.; MUÑOZ, R. A. A.; MATOS, R. C. Direct analysis of ascorbic acid in food beverage samples by flow injection analysis using reduced graphene oxide sensor. **Food Chemistry**, v. 319, p. 126509, 2020.

MENDONÇA, J. K. A.; FONTANA, T. C. Variação da concentração de vitamina C em sucos de laranja armazenados com diferentes condições de luminosidade e temperatura. **Revista Thema**, v. 19, p. 95-106, 2021.

MIESZCZAKOWSKA-FRAÇ, M.; CELEJEWSKA, K.; PŁOCHARSKI, W. Impact of Innovative Technologies on the Content of Vitamin C and Its Bioavailability from Processed Fruit and Vegetable Products. **Antioxidants**, v. 10, p.1-19, 2021.

TIAN, D.; ZHANG, Z.; PLAVILATHUNDIL, S. M.; TIAN, X.; SEIDIDAMYEH, M.; ALANAZI, M.; PHAN, A.; WU, M.; SHI, J.; SULTANBAWA, Y.; CARROLL, B. J.; ZHANG, R. An ascorbic acid responsive nanoprobe for food shelf-life determination and plant growth assessment. **Food Chemistry**, v. 492, p.1, 2025.

TIRADO-KULIEVA, V. A.; HERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, E.; SUOMELA, J.P. Non-destructive assessment of vitamin C in foods: a review of the main findings and limitations of vibrational spectroscopic techniques. **European Food Research and Technology**, v. 248, n. 8, p. 2185-2195, 2022.

